

УЎК:657

НОМОДДИЙ АКТИВЛАРНИ БАҲОЛАШГА ЁНДОШУВЛАР

Кадиров Сахобиддин Шарофович - Тошкент давлат аграр университети Бухгалтерия ҳисоби, таҳлил ва аудит кафедраси доценти и.ф.ф.д., (PhD),

Нумонов Иброхим Дилмурод ўғли - Тошкент давлат аграр университети Бухгалтерия ҳисоби ва аудит таълим йўналиши 2-босқич талабаси,

Тўйчибойева Волида Умид қизи - Тошкент давлат аграр университети

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит таълим йўналиши 2-босқич талабаси.

***Аннотация:** Ушбу мақолада ноомоддий активларни баҳолаш, номоддий активнинг фойдалилик даражаси ва хизмат муддати давомида мавжуд бўладиган иқтисодий шароитлар мажмуи бўйича энг яхши баҳоланишини акс эттиради. Иқтисодий нафларнинг аниқлик даражасини баҳолашда малакали мулоҳаза қилиш, мавжуд далиллардан фойдаланиши ва номоддий активларни дастлаб баҳоланиши халқаро стандартлари бўйича алоҳида ёритиб берилган.*

***Калит сўзлар:** Ноомоддий актив, баҳолаш, талаб, таклиф, иқтисодий шароитлар, фойдалилик даражаси, айирбошлаш, сотиш, сотиб олиш.*

Кириш

Жаҳонда инноватсион жараёнларнинг ривожланишида номоддий активлардан мақсадли ва самарали фойдаланишга катта эътибор қаратилмоқда. Ривожланган мамлакатларда номоддий активларнинг ўсиш тенденцияси кузатилмоқда. Статистик маълумотларга кўра, «номоддий активларнинг ўсиш суръатлари йилига 15 фоиздан юқори ҳолда сақланиб қолинмоқда, жумладан бу ҳолат Хитойда 30 фоиз, АҚШда 7-10 фоизгача ва Германияда 5 фоиз. Охирги ўн йилда қарийб 1,2 млрд. АҚШ долл. миқдоридаги номоддий актив объектлари муомалага чиқарилади. Натижада, иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектларининг умумий активлари 120,0 трлн. АҚШ долл.дан ортди, бунинг 63,6 трлн. долл (53,0 фоиз) моддий кўринишдаги, яъни асосий воситалар, ТМЗ ва пул маблағлари ҳиссасига тўғри келади. Активларнинг қолган 56,4 трлн. АҚШ долл (47,0 фоиз) номоддий активлар, яъни патент, ноу-хау, дастурий маҳсулотлар, товар белгилар кабиларнинг ҳиссасига тўғри келади»¹. Дунё мамлакатларида **номоддий активлар ҳисобини халқаро стандартлар асосида ташкил этиш ва**

¹ Brand Finance Nation Brands 2022. <http://brandfinance.com/who-we-are/our-story/>.

унинг ахборотларидан самарали фойдаланиш муаммоси тобора долзарб бўлиб бормоқда.

Глобаллашув жараёни мавжуд номоддий активлардан самарали фойдаланишни талаб этади, бунда мазкур активларни баҳолаш муҳим масала ҳисобланади. Номоддий активларни баҳолашнинг иқтисодий моҳияти шундаки, уларга эгалик қилиш бўйича мутлақ ҳуқуқлар қийматини белгилаш ва мулк эгасига маълум маънода фойда олиш имкониятини беради ва бир вақтнинг ўзида келгусида яратилаётган номоддий активлар учун қанча миқдорда пул тўлаш мумкинлини аниқлатади. Демак, номоддий активларнинг қийматини ҳаққоний баҳолаш масаласи долзарб бўлиб турибди. Номоддий активларни баҳолаш услубиёти ва уларнинг ҳисобга олиш тартибини товар белгиси мисолида кўриб чиқилади.

Товар белгиси - бу рақобатнинг кучли воситаси бўлиб, унинг муҳим хусусияти, бошқа шунга ўхшаш товар белгисидан ажратиб туради. Самарали реклама асосида ўз «бренди»га эга бўлган товар белгилари ҳар доим бозорда ва харидорлар ўртасида машхурлигини сақлаб қолади. Товар белгисини баҳолашнинг энг муҳим хусусияти унинг эътироф этилиб оммавийлашиб бораётганлигидадир. Бренд остида сотилаётган махсулотлар ёки кўрсатилаётган хизматлар учун истеъмолчилар томонидан ишончнинг ортиб бориши билан белгиланади. Натижада ушбу хусусиятлар махсулотларнинг сотиш ҳажмини, корxonанинг фойдасини ва товар белгиси қийматини аниқлашга асос бўлиши мумкин.

Товар белгисини баҳолашда қуйидаги ҳужжатлар такдим этилади:

- *товар белгисининг номи ва тавсифи;*
- *давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома нусхаси;*
- *товар белгиси остида сотиладиган товарлар рўйхати ва сотиш ҳажми;*

Ушбу такдим этиладиган ҳужжатлар ўрганилиб чиқилгандан сўнг объектнинг ўзига хос хусусиятлари, мақсадидан келиб чиқиб қўшимча равишда қуйидаги маълумотлар ҳам қўшимча ўрганилади:

- *шунга ўхшаш бўлган рақобатчиларнинг товарлари тавсифи;*
- *товар белгисидан фойдаланиш асосида олинган даромадлар миқдори;*
- *товар белгисидан фойдаланиш мутлақ ҳуқуқини олиш бўйича қилинган харажатлар ҳақида маълумотлар;*
- *товар белгиси остида сотилган товарлар бирлигининг таннархи.*

Бугунги кунда «бренд», «товар белгиси», «савдо маркаси», «фирма номи» каби интеллектуал мулк объектлари жуда кенг тарқалган. Товар белгилари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида тегишли маълумотлар кўрсатиб берилган.

“Товар белгиси (хизмат кўрсатиш белгиси) уни рўйхатдан ўтказиш асосида ҳуқуқий жиҳатдан муҳофаза қилинади. Товар белгисига бўлган

ҳуқуқ товар белгиси (хизмат кўрсатиш белгиси) рўйхатга олинганлиги тўғрисидаги гувоҳнома билан тасдиқланади”².

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, товар белгисининг қиймати ортиб бориши натижасида у корхонанинг жами активлари қийматининг деярли 70-80 фоизини ташкил этиши мумкин. Мавжуд товар белгиларини ҳаққоний баҳолаш корхонанинг бозордаги катталлашув даражасини бир неча бор оширишга олиб келади. Шунингдек, бухгалтерия ҳисоби ва солиқ мақсадларида товар белгисини баҳолаш унинг яратиш қийматига тенг бўлишини назарда тутади.

Товар белгисини баҳолашнинг билвосита таққослаш усули номоддий активларнинг бозор қиймати ўртасидаги фарқларни таққослаш имкониятини яратади. Мазкур усулни қўллашнинг асосий шарти - бу мавжуд барча активлар ва номоддий активлар ҳақидаги маълумотларни тўлиқ бўлишини тaminлаши керак бўлади. Товар белгисини таққослаш методи бўйича баҳолаш қуйидаги кетма-кетликда амалга оширилиши мақсадга мувофиқдир:

биринчи, баҳоланаётган товар белгисининг худди шунга ўхшаш товар белгиси билан элементларини таққослашни белгилаш;

иккинчи, товар белгисининг ҳар бир элементи ва даражаси бўйича таққослаш тавсифини аниқлаш;

учинчи, ҳар бир товар белгисининг табиати ва даражасига мос келадиган фарқларни белгилаш;

тўртинчи, баҳоланаётган товар белгисининг бозор нархини ҳисоб-китоб қилиш;

бешинчи, субъект жами активлардаги товар белгиси улуши бўйича ишончли маълумотларни аниқлаш.

Баҳоланаётган товар белгисининг қиймати қуйидаги формула бўйича аниқлаш тавсия этилади³:

$$IP_v = (A_v \times IP_s) / (1 - IP_s),$$

бу ерда: IP_v – баҳоланаётган товар белгисининг қиймати, A_v – жами интеллектуал мулк объектлар қиймати, IP_s – жами активлардаги товар белгисининг улуши.

Масалан, “Farg‘onaazot” АЈнинг молиявий ҳисоботида номоддий активларнинг бошланғич қиймати 133074778 минг сўм. Корхонада товар белгиларининг жами активлардаги улуши 0,005 фоизга тенг. Юқоридаги формулага қуйилганда товар белгисининг қиймати 665 минг сўмга баҳоланди ($IP_v = (133074778 \times 0,05) / (1 - 0,05) = 665$ минг сўм).

Товар белгиси қийматини баҳолашнинг экстракция усули. “O‘z-

² Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.04.2018 й., 03/18/476/1087-сон). <http://lex.uz/docs/111189>

³ 13-сонли МБМС «Интеллектуал мулк объектлари қийматини баҳолаш» стандарти асосида муаллиф ишланмаси.

SeMyung Ko” AJ QK бўйича таҳлил қилинадиган бўлинса, корхонанинг асосий фаолиятдан олган тушуми 173456273 минг сўмга тенг. Қўшма корхона жами активларининг бозор қиймати 273140904 минг сўмни ташкил этган. Бунда қўшма корхонанинг жами номоддий активлари ва товар белгисининг қиймати қуйидаги тартибда ҳисоб-китоб қилинади:

Қўшма корхона йирик ишлаб чиқарувчи бўлганлиги учун унинг активларининг капитализациялашув даражаси 8 фоиз, номоддий активлари 15 фоизга тенг. У ҳолда жами активлар даромадлилиги - 2185128 минг сўмни ташкил этади (273140904 x 0,08). Корхона номоддий активларнинг даромадлилиги 1712711456 минг сўмга тенг (173456273-2185128). У ҳолда номоддий активлар қиймати 25690671 минг сўм бўлади (171271145\0,15). Бунда жами номоддий активларнинг ярим қийматини товар белгиси сифатида 12845335 минг сўмга тенг деб баҳоланади.

Масалага эътибор берилса, товар белгисининг қиймати корхона активларига нисбатан сезиларли улушга эга. Юқорида номоддий активлар хажми ортиб борсада, лекин уларнинг корхоналар активлари таркибидаги улуши оз миқдорда қолаётганлигини такидлаб ўтилган эди. Агар таққослашнинг экстракция усули билан баҳоланганда кўриниб турибдики, товар белгилари интеллектуал мулк объектлари хажмига нисбатан 50 фоиз, моддий активларга нисбатан эса 4,7 фоизни ташкил этади. Натижада товар белгилари корхона активларининг қийматини янада ошириш имкониятини яратади.

Амалдаги МБМС «Интеллектуал мулк объектлари қийматини баҳолаш» стандартни янада такомиллаштириш мақсадида унга қуйидаги қўшимчалар ва ўзгартиришлар киритишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

1. Стандартнинг (I боб. Умумий қоидалар) 3-бандида стандартда фойдаланиладиган атама ва тушунчалар бериб ўтилган. Бизнинг фикримизча ушбу тушунча ва атамалар таркибига қуйидагиларни ҳам киритиш лозим бўлади: баҳолаш, ёндашув, усул, қиймат, амортизация, эскириш, фойдали хизмат муддати, идентификация ва аналог.

2. Стандартнинг (II боб. Қўллаш соҳаси) 4-бандида стандарт қоидалари татбиқ этиладиган баҳолаш объектлари келтирилган. Бунда баҳолаш объектларининг деярли ҳаммаси интеллектуал мулк объектларини қамраб олган (бу Фуқаролик кодексининг IV бўлим. Интеллектуал мулк 59-боб. Умумий қоидалар, 1031-модда. “Интеллектуал мулк объектлари” билан мувофиқ келади). Шунинг учун мазкур стандартнинг матнларида қўлланилган “Номоддий активлар (НМА)” тушунчасини тўлиқ чиқариб ташлаш лозим. Стандартда номоддий активларнинг таркиби ҳақида маълумотлар мавжуд эмас. Номоддий активларга тегишли бўлган биргина гудвилл қийматини баҳолаш тартиби 9-сон МБМС “Бизнес қийматини баҳолаш” стандартига мувофиқ амалга оширилиши кўрсатилган (52-банди). Демак матнларда интеллектуал мулк

объектлари тушунчасини келтириб ўтилиши стандарт номланишига мувофиқ келади.

3. “Ўзбекистон Республикаси Мулкни баҳолаш миллий стандарти (13-сон МБМС) интеллектуал мулк объектлари қийматини баҳолаш”ни қўллаш бўйича услубий кўрсатмаларда (46-банди) роялтидан озод қилиш усули билан интеллектуал мулк объектдан олинган даромад (пул оқими)ни аниқлаш формуласи келтириб ўтилган: $PR_i = (V_i * P_i * R) - C_i$, бу ерда: PR_i - i -чи йилда интеллектуал мулк объектларидан олинган даромад (пул оқими), V_i - i -чи йилда интеллектуал мулк объектларидан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми, P_i - i -чи йилда интеллектуал мулк объектларидан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг нархи, R - роялти ставкаси ҳамда C_i - муҳофаза қилувчи ҳужжатни кучида сақлаб туриш билан ҳамда баҳоланаётган интеллектуал мулк объектларидан фойдаланишни ташкилий ҳуқуқий таъминлаш билан боғлиқ бўлган харажатлар.

Бизнинг фикримизча бу ерда, “ V_i - i -чи йилда интеллектуал мулк объектларидан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми” ўрнига “интеллектуал мулк объектларидан фойдаланган ҳолда сотилган маҳсулот (ишлар, хизматлар) ҳажми” кўрсаткичини қўллаш мақсадга мувофиқ. Сабаби, ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг ҳаммаси ҳам сотилмасдан номаълум сабабларга кўра, бир қисми омборда қолиб кетиши мумкин. Бу эса роялтидан озод қилиш усулида пул оқимлари ҳақидаги тўлиқ ва ишончли бўлган маълумотларни олиш имконини бермайди.

Шунинг учун мазкур формулага қуйидаги ўзгартириш киритиш таклифи илгари сурилди, яъни бу қуйидагича ҳисобланади:

$PR_i = (V_s * P_i * R) - C_i$, бу ерда: “ V_s - i -чи йилда интеллектуал мулк объектларидан фойдаланган ҳолда сотилган маҳсулот (ишлар, хизматлар) ҳажми.

Ушбу формулани бошқа кўринишида ҳам ифодалаш мумкин:

$PR_i = [(V_d - V_a) * P_i * R] - C_i$, бу ерда: $V_d - V_a$ - i -чи йилда интеллектуал мулк объектларидан фойдаланган ҳолда сотилган маҳсулот (ишлар, хизматлар) бошланғич қолдиғи (V_d - салдоси) ва охириги қолдиғи (V_a - салдоси).

Яна муҳим бир жиҳати шундаки, формуладаги “ C_i - муҳофаза қилувчи ҳужжатни кучида сақлаб туриш билан ҳамда баҳоланаётган интеллектуал мулк объектларидан фойдаланишни ташкилий-ҳуқуқий таъминлаш билан боғлиқ бўлган харажатлар” кўрсаткичи хўжалик субъектининг давр харажатлари таркибида акс эттирилади. Шунинг учун интеллектуал мулк объектларидан олинган даромад (пул оқими)ни аниқлашда мазкур харажатларни ҳисоб-китоб қилиш мақсадга мувофиқ эмас деб ҳисоблаймиз. Сабаби, ушбу формула интеллектуал мулк объектларидан ялпи фойда (даромад) олиншини англатади.

4. Ушбу услубий кўрсатмаларнинг 51-бандида келтириб ўтилган формулада интеллектуал мулк маҳсулотни (хизмат) ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлган умумий соф даромадга таъсири нуқтаи назардан шакллантирилган. Демак бу хўжалик субъектининг молиявий натижаси билан бевосита боғлиқ жараён ҳисобланади. Шу мақсадда биз томонимиздан стандартда келтирилган формулага қуйидаги ўзгартириш ва қўшимчаларни киритиш бўйича таклиф берилди:

Стандартда келтирилган таҳрир:

$PR_i = (V_i * P_i - C) * K$, бу ерда:

PR_i - i -чи йилда олинган НМА ва ИМОга тўғри келувчи фойда;

V_i - i -чи йилда НМА ва ИМОдан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми;

P_i - i -чи йилда НМА ва ИМОдан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқарилган маҳсулот нархи;

C -маҳсулотлар, ишлар ва хизматлар ишлаб чиқариш чиқимлари суммаси;

K - НМА ва ИМОнинг фойдадаги иштироки коэффиенти.

Таклиф этилаётган таҳрир:

$P_{ip} = (V_c * M_c - C_s) * K$, бу ерда:

P_{ip} - интеллектуал мулк объектларига тўғри келувчи фойда;

V_c -интеллектуал мулк объектларидан фойдаланиш натижасида сотилган маҳсулот ҳажми;

M_c -интеллектуал мулк объектларидан фойдаланиш натижасида сотилган маҳсулотнинг бирлиги таннари;

C_s -интеллектуал мулк объектларидан фойдаланиш натижасидаги ишлаб чиқариш харажатлари;

K - интеллектуал мулк объектлари хўжалик субъекти фойдасидаги улуши коэффиенти.

5. Стандартнинг 47-бандида роялтининг тўлаш базаси сифатида келтирилган кўрсаткичларни хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий-фаолияти билан боғлаш мақсадга мувофқ. Шу мақсадда 47-бандини қуйидагича қайта таҳрир қилиш таклиф қилинди:

“47. Интеллектуал мулк объектлари билан боғлиқ роялтини тўлаш базаси сифатида қуйидагилар олинади:

- маҳсулот сотилишдан соф тушум;
- ялти фойда;
- соф фойда;
- сотилган маҳсулот (иш ва хизмат)ларнинг таннари;
- маҳсулот бирлигининг таннари”.

Ушбу таклиф этилган таҳрирда солиқ тўлашгача бўлган фойда (зарар), қўшимча даромад (ёки операцион даромадлар) ва ишлаб чиқариш қуввати кабилар роялти базаси сифатида эътироф этилмайди. Таклиф этилган роялти базалари (кўрсаткичлари) хўжалик юритувчи субъектлар томонидан тузиладиган “Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда” (2-шакл) тўлиқ шакллантирилган бўлиб, бу эса роялти бўйича пул оқимларини аниқ ҳисоблаш имкониятини беради.

Хулоса

Номоддий активлар (интеллектуал мулк объектлар)ни баҳолаш ёндашувлари (усуллари) ва технологиялари нафақат объект эгаси учун ушбу ресурсларнинг қийматини аниқлашга, балки унинг бозор нархини ва бозорда номоддий активлар (интеллектуал мулк объектлари) учун талаб даражасини ҳам ифодалаш имкониятини яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги 4611-сон “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 4611-сон Қарори. <https://lex.uz/docs/4746047>.
2. Банкларда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. Дарслик. Ибрагимов А., Умаров З., Ризаев Н., Марпатов М. Т.: «Iqtisod-Moliya» нашриёти, 2019 й. - 516 б.
3. Банкларда бухгалтерия ҳисобининг миллий ва халқаро стандартлари/ А.К.Ибрагимов, М.Д.Марпатов, Н.К.Ризаев. -Т.: Молия, 2016. -370 б.
4. Дусмурадов Р, Ризаев Н. Аграр соҳада молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари: назария ва амалиёт. “Логистика ва иқтисодиёт” илмий электрон журнали. 2020 йил 1-сон.
5. Международные стандарты финансовой отчетности. Под. Ред. Н.Г.Сапожниковой. М.: КНОРУС 2015. -368 с.
6. Международные стандарты финансовой отчетности. / Н.В.Генералова. М.: ТК, Велби, Проспект, 2008. -416 с.
7. Кадиров С.Ш. Номоддий активлар ҳисоби ва таҳлили услубиётини такомиллаштириш Монография “BENZODBEK PRINT”, 2024. -1426.